

УДК 82-32

DOI 10.5281/zenodo.15240637

Научная статья

ПРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РАССКАЗЕ АННЫ ЗЕГЕРС «ШОФЕРСКИЕ ПРАВА»

MORAL ISSUES IN ANNA ZEGERS' SHORT STORY "DRIVER'S LICENSE"

КАРИМОВА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского.*

KARIMOVA KARINA ALEXANDROVNA,

Balashov Institute (branch) Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky.

В статье рассматривается нравственная проблематика рассказа Анны Зегерс «Шоферские права», особое внимание уделяется вопросу свободы воли в условиях тотального контроля. Посредством использования метода целостного анализа выявляются ключевые особенности поведения центрального персонажа, который, оказавшись в ситуации несвободы, сохраняет способность к самостоятельному принятию решений. Исследуется, как этот выбор становится актом сопротивления и утверждения человеческого достоинства. На основании всего вышесказанного сделан вывод, что писательница в своем произведении утверждает идеал героя, способного даже в самых стесненных обстоятельствах сохранить продемонстрировать высокое благородство своей души.

The article examines the moral issues of Anna Zegers' story "Driver's License", with special attention paid to the issue of free will in conditions of total control. Through the use of the method of holistic analysis, the key features of the behavior of the central character are revealed, who, finding himself in a situation of unfreedom, retains the ability to make independent decisions. It explores how this choice becomes an act of resistance and affirmation of human dignity. Based on all of the above, it is concluded that the writer in her work asserts the ideal of a hero who is able to preserve and demonstrate the high nobility of his soul even in the most straitened circumstances.

Ключевые слова: Анна Зегерс, нравственность, рассказ, художественные средства, конфликт.

Key words: Anna Zegers, morality, short story, artistic means, conflict.

Под нравственностью мы понимаем внутреннюю установку индивида действовать по своей совести, это одна из самых важных и существенных факторов общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса [3, с. 11]. Она является совокупностью принципов и норм, определяющих поведение человека по отношению к другим людям, обществу и самому себе. Нравственность не статична, она формируется под влиянием культуры, воспитания, личного опыта и, что особенно важно, под воздействием исторических событий. В периоды социальных потрясений, войн и кризисов, когда рушатся привычные устои и ценности, нравственный выбор становится особенно острым и сложным. Именно в такие моменты раскрывается истинная сущность человека, проявляются его моральные качества, определяющие его место в истории. Литература, как зеркало эпохи, всегда

отражала нравственные искания и противоречия человечества. Писатели обращались к вопросам морали, исследовали природу добра и зла, ставили героев перед сложными дилеммами, заставляя читателя задуматься о собственных нравственных принципах. В качестве примера можно привести творчество А. Кронины, особенно его романы «Замок Броуди», «Цитадель», «Путь Шеннона» [4, с. 75], повесть Гр. Джойса «Ленинградские ночи» [6, с. 71], а также романы Г. Грина «Суть дела» и «Тихий американец» [1, с. 8]. Творчество немецкой писательницы Анны Зегерс, представляющее особую ценность в этом контексте, по-прежнему вызывает интерес у исследователей, рассматривающих разные аспекты ее произведений. Так, Ю. Красовицкая в статье «Бегство и возвращение: осмысление феномена эмиграции в рассказах Анны Зегерс» на примере рассказов «Крисанта» и «Прогулка мертвых девушек» анализирует тему эмиграции [8, с. 21]. Другая работа Красовицкой, «Анна Зегерс «Прогулка мертвых девушек»: адаптация рассказа методом фрагментов», посвящена вопросам методики преподавания и доказывает практическую ценность предложенного автором подхода [7, с. 143]. Кроме того, А. Анисимова и Ю. Ефремова в статье «Художественный мир рассказа Анны Зегерс «Предания о неземных пришельцах»» проводят углубленный анализ поэтики произведения, рассматривая композицию, конфликты, систему образов и художественные приемы [2, с. 1049]. Л.А. Мельникова подвергает исследованию специфику рассмотрения проблемы вины и наказания последователей нацизма в рассказе А. Зегерс «Конец» [9, с. 243].

Как отмечает литературовед Т. Мотылева, «в разных ее произведениях встают люди рядовые, малоприметные, люди, казалось бы, каких много: будучи поставлены в исключительно сложное положение, они неожиданно, но вполне естественно проявляют готовность к героическому деянию, идут на крайний риск или на смерть, – и Анна Зегерс рассказывает об этом без малейшей патетики, спокойно и просто» [5, с. 1]. Одним из таких произведений является рассказ «Шоферские права», в котором с особой силой звучит нравственная проблематика.

Рассказ «Шоферские права» (“Der Führerschein”) написан в 1932 г. Изображенные в нем события относятся ко времени так называемой Шанхайской обороны – героической защиты Шанхая 19-й армией и населением города в январе – марте 1932 г. от нападения японских войск [5, с. 106].

В первых же строках рассказа Зегерс создаёт гнетущую атмосферу страха и отчаяния: «В толпе штатских, вызвавших подозрение японцев, согнанных и запертых ими в одном из домов Шанхая, неподвижно стоял маленький человек, одетый лучше, чем большинство окружающих. Его лицо почти ничем не отличалось от других лиц в подвале: предстоящая им участь сделала их всех похожими» [5, с. 69]. Эта сцена, наполненная предчувствием трагедии, мгновенно вводит читателя в мир, где царит произвол и насилие. Под подозрением оказываются обычные люди, лишённые свободы и поставленные перед лицом неминуемой гибели.

В этой толпе обречённых выделяется неприметный «маленький человек» – Ву Пай-ли, шофер купца. Он, одетый лучше других, привлекает внимание японских солдат в толпе согнанных людей. Эта деталь сразу же указывает на неслучайность происходящего и намекает на то, что Ву Пай-ли предстоит сыграть важную роль в рассказе.

Арест, допрос и обыск не вызывают у Ву Пай-ли видимых эмоций. Его спокойствие, кажущееся почти безразличием, контрастирует с всеобщим страхом и отчаянием. Лишь документы, найденные в его кармане, подтверждают его слова: он действительно обычный шофер. Однако с этого момента начинается его путь к осознанию его нравственной ответственности. Он, не являясь солдатом или героем, поставлен в ситуацию, когда от его решения зависит не только его собственная жизнь, но и судьба других людей.

Дальнейшие события развиваются стремительно. Ву Пай-ли, под дулом пистолета, вы-

нуждают вывести автомобиль из гаража и выполнять приказы японских офицеров. Он становится инструментом в руках врага, пешкой в чужой игре. Однако в его сознании происходит внутренняя борьба: «Они диктовали ему каждое его движение. Но его мыслями они управлять не могли. Он исполнитель, ему и решать» [5, с. 69]. Эти слова становятся ключевыми для понимания нравственной позиции главного героя. Несмотря на внешнее подчинение, Ву Пай-ли сохраняет свободу воли и способность принимать самостоятельные решения. Он понимает, что его долг – не слепо выполнять приказы, а поступить по совести, вопреки страху и инстинкту самосохранения.

Финал рассказа – это кульминация нравственного выбора Ву Пай-ли: «Делая поворот на предместном укреплении, шофер Ву Пай-ли понял, что теперь от него требуется. Он повернул руль и направил автомобиль вместе с двумя генштабистами и их донесениями, и теми двумя в штатском, и с самим собой по отважной, оставившей огненный след в народной памяти кривой в реку» [5, с. 69]. Приведенная цитата передает всю трагичность и величие поступка шофера. Он понимает, что его жизнь, возможно, уже не имеет значения, но его поступок может стать символом сопротивления, примером мужества и отваги для других. Он решает показать, что даже в самых невыносимых условиях человек способен сохранить свою честь и достоинство. Этот поступок, совершенный обычным человеком, поставленным в экстремальные обстоятельства, свидетельствует о безграничной силе человеческого духа и способности к самопожертвованию.

Анализируя образ Ву Пай-ли, нельзя не отметить его внутреннюю силу и решимость. Он не является ни солдатом, ни политическим активистом. Он – обычный человек, шофер, поставленный перед необходимостью сделать выбор, который выходит за рамки его повседневной жизни. Его героизм заключается не в слепом подчинении приказу, а в осознанном принятии ответственности за свои действия.

Автор не идеализирует своего героя, не наделяет его сверхчеловеческими качествами. Ву Пай-ли испытывает страх, сомнения, но в конечном итоге он выбирает путь, который считает единственно верным. Его самопожертвование – это не проявление фанатизма, а результат глубоких нравственных убеждений.

Анна Зегерс показывает, что героизм может проявляться в самых неожиданных ситуациях и что героем может стать любой человек, если он готов пожертвовать собой ради других. Важно отметить, что автор не дает прямой оценки поступку Ву Пай-ли. Она предоставляет читателю возможность самостоятельно оценить его действия, размышлять над их последствиями и сделать собственные выводы.

В рассказе «Шоферские права» нравственная проблематика раскрывается через систему острых конфликтов, пронизывающих повествование.

Центральным является внешний конфликт, противопоставляющий личность, воплощенную в образе простого шофера Ву Пай-ли, безжалостной оккупационной системе. Японские военные и представители комендатуры – офицер, солдаты, штатские и генштабисты – являют собой олицетворение этой системы, стремящейся к подавлению личности и использованию людей в своих целях. Сопротивление Ву Пай-ли становится актом бунта против этого бесчеловечного порядка. Однако за внешней воинственностью скрывается глубокий внутренний конфликт, связанный с необходимостью выбора между жизнью и смертью, подчинением и сопротивлением. Ву Пай-ли сталкивается со сложной дилеммой – сохранить собственную жизнь, что будет означать соучастие в преступлениях врага, и оказать сопротивление злу, влекущему за собой неминуемую гибель. Его решение пойти на самопожертвование – это победа нравственного долга над инстинктом самосохранения, что можно рассматривать как проявление конфликта между долгом и совестью. Важно отметить и наличие в душе героя конфликта между свободой и несвободой, волей и принуждением. Несмотря на то, что Ву Пай-ли физически находится в руках врага, и каждое его движение контролируется, его

мысли и воля остаются неподвластными оккупантам. Наконец, необходимо выделить конфликт между человечностью и дегуманизацией. Оккупанты видят в Ву Пай-ли лишь инструмент, лишенный индивидуальности и права на достойное обращение. Однако своим поступком герой доказывает, что даже в самых сложных условиях человек способен сохранить свою нравственность и моральные принципы. По мере развития действия в рассказе это неоднократно подчеркивается посредством использования различных художественных приемов и указаний в тексте: антитезой внешнего спокойствия Ву Пай-ли и его напряженных мыслей («Ни грубые прикосновения, ни вопросы, которые ему задавали, не вывели человека из состояния спокойствия» [5, с. 69]), ощущением принуждения и контроля («Своими пистолетами они, в подкрепление приказов, тыкали в висок и в затылок Ву Пай-ли» [5, с. 69]), осознанием героем возможности выбора («Он исполнитель, ему и решать» [5, с. 69]), решимостью, проявленной в финале («Он повернул руль и направил автомобиль... в реку» [5, с. 69]). Все это добавляет новые штрихи к психологическому портрету центрального персонажа рассказа.

Таким образом, анализ разных уровней конфликта в рассказе Анны Зегерс «Шоферские права» позволяет глубоко проникнуть в нравственную проблематику произведения.

Заслуживает внимания мастерское использование художественных средств Анной Зегерс в этом рассказе для раскрытия сложной нравственной проблематики, связанной с выбором человека в условиях оккупации и насилия. Несмотря на лаконичность повествования, писательница создает яркую и запоминающуюся картину, в которой каждый элемент работает на раскрытие основной идеи.

Во-первых, описание «разрушенных, разодранных снарядами улиц» Чапая создает образ мира, где царит насилие и хаос. Это подчеркивает экстремальность ситуации, в которой оказывается Ву Пай-ли, и сложность нравственного выбора, стоящего перед ним.

Во-вторых, метафора «огненный след в народной памяти» передает масштабность поступка Ву Пай-ли и его значение для будущих поколений.

В-третьих, река в финале рассказа символизирует очищение, освобождение от зла. Поступок Ву Пай-ли, направленный против оккупантов, становится актом очищения, восстанавливающим справедливость.

Стоит отметить и место действия – подвал, который символизирует заточение, лишение свободы, духовное угнетение. Это пространство, где человек лишен выбора и находится во власти внешних сил.

Художественные средства помогают читателю не только понять, но и прочувствовать глубину нравственного выбора, стоящего перед Ву Пай-ли.

Несмотря на то, что рассказ «Шоферские права» Анны Зегерс повествует о событиях, происходивших в оккупированном Шанхае, нравственные проблемы, поднятые в произведении, сохраняют свою актуальность и для современного читателя. Рассказ напоминает о том, что каждый человек несет ответственность за свои действия, даже совершаемые под давлением, и что личная ответственность является основой нравственного выбора.

В заключение можно сказать, что проведенное исследование позволяет утверждать, что нравственная проблематика рассказа «Шоферские права» выходит за рамки простого изображения героизма и самопожертвования. Анна Зегерс ставит перед читателем более сложные вопросы, касающиеся природы человеческого выбора, влияния обстоятельств на моральные принципы, а также цены свободы и ответственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева В.С. Нравственный выбор как центральная тема в произведениях Г. Грина // Филология и лингвистика: проблемы и перспективы: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск,

июнь 2011 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 8-11.

2. Анисимова А.Н. Художественный мир рассказа Анны Зегерс «Предания о неземных пришельцах» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2022. Т. 15. № 4. С. 1049-1053.

3. Бобриков В.М. Проблема нравственности в современной литературе (на примере произведений В. Распутина «Последний срок», «Пожар») // Научные исследования и разработки молодых ученых. 2015. № 3. С. 11-17.

4. Егошина Н. Г. Морально-нравственная проблематика романов Арчибальда Кронина // Инновационная наука. 2023. № 6. С. 75-79.

5. Зегерс А. Седьмой крест: Рассказы. Пер. с нем. Вступит. статья и коммент. Т.Л. Мотылевой. М.: Худож. лит., 1975. 107 с.

6. Колесников А.Ю. Нравственный выбор в повести Грэма Джойса «Ленинградские ночи» // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2016. №1. С. 71-78.

7. Красовицкая Ю.В. Анна Зегерс «Прогулка мертвых девушек»: адаптация рассказа методом фрагментов // Russian Linguistic Bulletin. 2021. № 2. С. 143-149.

8. Красовицкая Ю.В. Бегство и возвращение: осмысление феномена эмиграции в рассказах Анны Зегерс // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2021. № 3. С. 21-28.

9. Мельникова Л.А. Антифашистская проблематика рассказа А. Зегерс «Конец» // Оригинальные исследования. 2024. Т. 14. № 11. С. 234-238.

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Каримова К.А., 2025.